

“МУСИҚА МАДАНИЯТИ” ДАРСЛАРИДА ҚЎШИҚ ЎРГАТИШНИНГ ЎЗИГА ХОС ХУСУСИЯТЛАРИНИ ШАКЛЛАНТИРИШ

Ибрагимова Нилуфар Адхамовна

ГулДУ “Анъанавий хонандалик ва чолғу ижрочилиги” кафедраси катта
ўқитувчиси

Телефон: +998972480575

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10605319>

Мактабда ҳар хил қўшиқ, ашула ўргатиш ва ижро этиш-мусиқа тарбиясининг асосий ҳамда мусиқа саводи ва мусиқа тинглашнинг заминидир.

Мусиқа маданияти ўқитувчиси умумий таълим мактабининг ҳар бир синфида ўргатиш учун тавсия қилинаётган қўшиқ-ашула матнини пухта ўйлаб чиқиши керак. Репертуарга киритиладиган қўшиқлар ғоявий-бадий қийматига қараб танланмоғи, ўқувчи болаларга тушунарли ва мавзу жиҳатидан хилма-хил бўлмоғи лозим. Қўшиқ ва ашулалар, ҳазил-мутойиба қўшиқлари, лирик қўшиқлар, қаҳрамонлик қўшиқлари шулар жумласидандир. Ашулаларнинг бир қисми муҳим саналар билан боғлиқ бўлади. Ўзбек халқ қўшиқлари қаторида рус, қозоқ, украин, тожик ва бошқа халқ қўшиқлари ҳам ўрганиб борилади, албатта. Бу қўшиқларнинг ҳаммаси болаларни ўз Ватанига, муҳаббат ва садоқат руҳида тарбиялайди. Болалар ўз халқ қўшиқларини севишади, шунингдек бошқа халқларнинг қўшиқларини ҳам қадрлаб ўрганишади.

Шунга интилиш керакки, болалар синфда ўрганиб олган қўшиқларини ҳар ёқлама англаб, таъсирли қилиб ижро эта оладиган бўлсин. Бу эса қўшиқнинг қандай ўрганилганлигига, ўқитувчининг қўшиқдаги бадий образни нечоғли ишонарли қилиб очиб бера олганлигига боғлиқ бўлади.

Ўқитувчининг дарсга яхши тайёрланиши қўшиқни муваффақиятли ўргатишнинг муҳим шартидир. У болалар билан биринчи марта ўрганиладиган ашулани жуда яхши билиши, тўғри ва таъсирли куйлаб бериши керак. Ўқитувчи қўшиқни чуқур ўрганиб чиққанидан кейингина уни болаларга ўргатиши мумкин.

Ҳар бир қўшиқни, ҳатто энг оддийсини ҳам жуда синчиклаб таҳлил этиш, унинг ғоявий мазмунини билиб олиш ва мусиқада шу мазмуннинг қандай ифода воситалари билан акс эттирилишини аниқлай олиш зарур. Бутун қўшиқни ижро этиш режаси олдиндан белгилаб олинади ва ўқитувчининг дарсда ўтказадиган суҳбатларининг мазмуни, яъни қўшиқнинг асосий суръати ва ундан четланишлар, ранг-барангликлар, товуш хусусиятлари ўйлаб чиқилади. Агар оғзини юмган ҳолда куйлаш, хор ва яккахон пешхонларнинг алмашиб туриши каби ижро усуллари билан қўшиқ жарангдорлигига хилма-хиллик киритиш, мумкин бўлса, ўқитувчи бу усулларни қаерларда қўлланиш ва болалардан қайсибири яккахон бўлиши кераклигини белгилаб қўяди. У текстнинг таъсирини кучайтириш учун қўшиқнинг қайси сўзларини ажратиш ва уқтириб ўтиш зарурлигини мўлжаллаб қўяди.

Шунингдек, қўшиқни ижро этиш техникасини ҳам пухта билиб олиб, қандай жойларда нафас олиш қулай бўлишини, қўшиқнинг қайси томонлари мураккаблигини, нима учун болаларнинг ўзлаштиришлари қийинлиги ва қайси томонларини ўзлаштиришлар осон бўлишини аниқлаш керак. Ўқитувчи қўшиқнинг мураккаб ўринларини аниқлагач уларни ўрганишни осонлаштирадиган воситаларни топа олади. Масалан, бу ўринлар интонация қийинчиликлардан иборат бўлса, ёрдамчи машқлар тузилади.

Кўшиқ ўргатиш жараёнининг бир неча асосий пайтлари бор:

а) ўқитувчининг кўшиқни ижро этиши; б) суҳбат ўтказиш; в) кўшиқ матнини ўргатиш; г) кўшиқ куйини ўргатиш; д) ўрганилган кўшиқни мустақкамлаш;) кўшиқнинг бадиий ижроси устида ишлаш.

Ҳар қандай кўшиқни ўргатишда ана шундай пайтларга риоя қилиш шарт. Буларни бажариш изчиллиги эса ўрганилаётган кўшиқнинг хусусиятига боғлиқдир.

Ўқитувчининг кўшиқни ижро этиши уни ўргатиш жараёнидаги муҳим бир пайт ҳисобланади. Ўқитувчи кўшиқни нечоғли аниқ-равшан таъсирли ижро, эса бу кўшиқ ўқувчиларга шунчалик тушунарли бўлиб қолади, кўшиқни ўрганиш уларга осон бўлиб кўринади. Болалар кўшиқни кучли таассурот билан тинглашар экан, уларнинг шу кўшиқни тезроқ ўрганиб олгилари келади. Шундай қилиб, болаларни жим ўтириб зўр диққат билан кўшиқ тинглашга одалантира бориш керак.

Ўқитувчи кўшиқни бошидан охиригача ҳам қисман ҳам ижро этиши мумкин. Агар кўшиқ табиат манзараларини акс эттирса, йил фасллари ифодаласа, унда қандайдир умумий мазмун ва кайфият баён қилинадиган бўлса, кўшиқнинг бир бандини ижро этишнинг ўзи кифоя қилади, бошқа бандларини эса куйламасдан ўқиб берилади, холос. Аммо айрим қахрамонларга, тарихий воқеаларга оид кўшиқ ва ашулаларда бўлганидек, кўшиқ ривожининг умумий йўли яққол маълум бўлса, болаларда яхлит бадиий образ таассуротини ҳосил қилиш учун кўшиқни тўлиқ ижро этиш афзалроқ бўлади.

Мусика репертуаридаги кўшиқларнинг болалар онгига, юрагига сингиб бориши, уларда бу асарларга қизиқиш, мухаббатнинг ортиши ўқитувчига боғлиқ. Чунки, ўқитувчи бевосита бастакор билан болалар ўртасидаги боғловчи «занжир» деб айтсак муболаға бўлмайди. Бундай масъулиятли вазифани амалга ошириш учун ўқитувчи ҳар бир дарсга тайёрланишда, айниқса кўшиқ ижроси устида жиддий иш олиб бориши лозимлиги зарурий ҳолдир.

Бунинг учун ўқитувчи:

- кўшиқнинг яратилиш тарихи, муаллифнинг ҳаёти ва ижодини урганиши;
- кўшиқнинг бадиий мазмуни, матн ва мусика орасидаги ўзаро боғлиқлик, уйғунликни чуқур англаши;
- мусика ифода воситаларини таҳлил қилиши (жанри, шакли, жумлалари, лад, тоналлиги, суръати, ритми ва хоказо);
- асардаги ижро учун мураккаб бўлган жойларни, яъни интонацион, товуш ҳосил қилиш, артикуляцион, талаффуз, нафас, жумлалар, соз ва ансамбл, икки овозликдаги қийинчиликларни аниқлаши ва улар устида ишлаш режасини тузиш;
- кўшиқ мазмунига қараб ҳар бир кўшиқнинг ўз йўналишида айтилиши;
- кўшиқ ижроси устида ишлаши, яъни ўз жўрлиги, фонограмма ёки минусовка остида ифодали куйлаши, овоз партияларини жўрсиз куйлай олиши, 1-овозни чалиб, 2-овозни айтиши ва дирижёрлик қилиши (баравар), ҳамда фонограмма ёки минусовка остида дирижёрлик қилиши;
- кўшиқнинг дарс, чорак мавзулари билан боғлиқлигини юзага келтириши; шу боғлиқлик асосида методлар, таълимий-тарбиявий вазифаларини белгилаши;
- 2-3 дарсга мўлжалланган (15 минутдан) кўшиқ ўргатиш режасини тузиши;
- вокал-хор ишларининг мақсад ва вазифаларини белгилаши лозим.

Қўшиқ ўргатиш бўйича юқорида келтирилган фикрларни умумлаштирган ҳолда айтиш мумкинки, бу иш ўқитувчи ва ўқувчилар орасидаги ижодий фаолиятнинг энг қизиқарли, масъулиятли турларидандир. Иш самарадорлиги ўқитувчи томонидан қўлланиладиган оғзаки, кўргазмали, амалий усуллар, эмоционал таъсир этиш, контраст-таққослаш, индивидуал ёндашув методларининг ўз ўрнида ишлатилишига, бир сўз билан айтганда, ўқитувчининг педагогик маҳоратига боғлиқ.

References:

1. Файзиева О. ва бошқ. Ўқувчиларда мусиқий нафосат тарбиясини шакллантириш йўллари. – Т.: 1992.
2. Юсупова. Н. “ Мусиқа саводи , методикаси ва ритмика” Тошкент. 2010 йил. “ Мусиқа ” нашриёти.
3. Қодиров Р. Бошланғич мактабда кўп овозда куйлаш. – Т.: 1997

